

RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA VOSITALARI VA USULLARI

Ro`ziyeva Feruza Yoqubovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185607>

Kalit soʻzlar: raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, mikroelektronika, global, neyroteknologiyalar, tarmoq.

Key words: digitalization, information technologies, microelectronics, global, neurotechnologies, network

Korxonalar faoliyatini raqamlashtirish - bu mudofaa sanoati korxonasi rahbariyati va xodimlarining yondashuvlarni rasmiylashtirish va korxonalar boshqaruvi natijalarini vizualizatsiya qilish uchun strategik, tezkor faoliyatda raqamli texnologiyalarni joriy etish, ulardan foydalanish bo'yicha boshqaruv va intellektual faoliyatining kengroq jarayonidir. Ushbu jarayon mudofaa sanoati va yuqori texnologiyali sanoatning tegishli sohalarining yangilarini yaratish va mavjud mahsulot va ishlab chiqarish zanjirlariga integratsiyalashuvi bo'yicha o'z faoliyatini vertikal integratsiyalash maqsadlarini belgilash funksiyasiga asoslanishi kerak. Raqamlashtirish jarayonini boshqarishning muhim vazifasi uning samaradorligini, xavfsizligini, raqobatbardoshligini oshirish va xodimlarning hayot sifatini yaxshilash yo'nalishlari bo'lishi kerak.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya, birinchi navbatda, korxonalar rahbariyatining boshqaruv jarayoni ishtirokchilarining samarali o'zaro ta'sirini oshirish uchun ishini boshqarish, tashkil etish, rejalashtirish va nazorat qilish usullarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha intellektual faoliyati ekanligini ta'kidlash muhimdir. zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, shuningdek, mudofaa sanoati korxonalarini kooperatsiya qilish va ixtisoslashtirish uchun integratsiya imkoniyatlari, korxonalar jamoasining tajribasi va bilimlari tufayli yangi mahsulot va ishlab chiqarish zanjirlarini shakllantirish uchun.

Raqamli transformatsiyani strategik boshqarishni tashkil qilish uchun sub'ekt raqamli ikki barobarga asoslangan uchdan uchgacha boshqaruv texnologiyalariga ega bo'lishi kerak - bular og'zaki (intellektual) kognitiv tahlil texnologiyasiga asoslangan strategik muammoli vaziyatlarni hal qilish uchun instrumental algoritmlar va intellektual vositalar.) faoliyat, strategik muammoli vaziyatlarni hal qilish oqibatlarini mantiqiy va lingvistik modellashtirish, dinamikada kognitiv stsenariylarni vizualizatsiya qilish, zamonaviy bilimlar bazasini va uning kontekstual rivojlanishini aktuallashtirish, muammoli vaziyatlarni oldindan ko'rish va hal qilish uchun zarur va etarli bilimlarni ramka bilan ifodalashni anglatadi. boshqaruv ob'ektining ishlashi.

Yakuniy boshqaruv texnologiyalari adaptiv boshqaruv nazariyasining kontseptual asoslari asosida shakllanadi va nazorat ob'ekti va sub'ektining semantik modellarini o'z ichiga oladi, ularning maqsadlarini tuzadi va diskret shaklida mantiqiy-lingvistik modelni shakllantiradi. vaziyatli tarmoq va muammoli vaziyatni hal qilish bo'yicha zarur va etarli bilimlarning ramka tasviri hisoblanadi.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

